

KISHI MEKTEP JASINDA QARIM-QATNAS MASHQALASI

Sadaddinova Nursulıw Dawletbaevna -

University of Innovation Technologies talabasi

Nurabullaev Tanirbergen Allambergenovich -

University of Innovation Technologies v.b.dotsenti

Annotatsiya. Usı ilimiy tezis kishi mektep jasındaǵı balalarda ushırasatuǵın kommunikaciya mashqalaların kompleks úyreniwge baǵışlanǵan. Onda qarım-qatnas kónlikpeleriniń qalıplesiw procesi, mashqalalardıń tiykarǵı sebepleri hám olardı saplastırıwdıń nátiyjeli pedagogikalıq-psixologiyalıq usılları tallanǵan.

Annotation This scientific thesis is devoted to a comprehensive study of communication problems encountered in primary school-aged children. It analyzes the process of communication skills formation, the root causes of problems, and effective pedagogical and psychological methods for their elimination.

Tayanish sózler: qarım-qatnas, kishi mektep jası, sóylewdiń rawajlanıwı, qarım-qatnas mádeniyatı, sociallasıw, pedagogika, psixologiya, kommunikativ kompetenciya.

Keywords: communication, primary school age, speech development, communication culture, socialization, pedagogy, psychology, communicative competence.

Kishi mektep jası - balanıń shaxs sıpatında qalıplesiwi hám onıń intellektual imkaniyatların rawajlandırıwda eń áhmiyetli dáwirlerden biri bolıp esaplanadı. Baslawısh klass (7-11) jası balanıń shaxs sıpatında qalıplesiwinde áhmiyetli dáwir esaplanadı. Bul dáwirde bala mektep ortalıǵına beyimlesedi, jańa bilimlerdi iyeleydi hám qatarları hám úlkenler menen sóylesiwdi úyrenedi. Sóylesiw procesinde balalardıń sóylewi rawajlanadı, sóz baylıǵı artadı hám pikirlewi qalıplesewi. Qarım-qatnas insan turmısınıń áhmiyetli quram bólegi bolıp, ol arqalı adamlar bir-biri menen pikir alısa, tájiriye arttıradı hám sociallıq qatnasıqlardı qalıplestiredi.

Sonın ushın baslawısh klass jasındaǵı balalarda sóylesiw kónlikpelerin rawajlandırıw áhmiyetli pedagogikalıq wazıypa esaplanadı.

Baslawısh klass oqıwshıları óz pikirin bildiriw, qatarları menen birge islesiw, jámáátte islew sıyaqlı kónlikpelerdi áyne usı dáwirde úyrenedi. Biraq ayırım balalarda sóylesiw procesinde túrli mashqalalar ushırasıp turadı. Bul mashqalalar balanıń sabaq procesindegi belsendiligine, psixologiyalıq jaǵdayına hám sociallıq rawajlanıwına tásir etiwı múmkin. Sol sebepli baslawısh klass jasında qarım-qatnas mashqalaların úyreniw hám olardı saplastırıw áhmiyetli esaplanadı.

Mektep ortalıǵında oqıtıwshı hám oqıwshı arasındaǵı sóylesiw de áhmiyetli rol oynaydı. Oqıtıwshı oqıwshılar menen doslıq hám shın kewilden múnásibet ornatqan jaǵdayda, balalar óz pikirin erkin bildiriwge umtıladı. Bul bolsa oqıwshılardıń sabaqtaǵı belsendiligin arttıradı hám oqıwǵa qızıǵıwshılıǵın kúsheytedi. Bunnan tısqarı, qatarlar arasındaǵı qarım-qatnas ta áhmiyetli esaplanadı. Balalar oyın, sáwbet hám jámáátlik jumıslar arqalı bir-biri menen baylanıladı. Nátiyjede olar birge islesiw, basqalardıń pikirin húrmet etiw hám mashqalalardı birgelikte sheshiwdi úyrenedi.

Baslawısh klass oqıwshılarında hár qıylı sóylesiw mashqalaları baqlanadı. Olardan biri tartınshaqlıq. Ayırım balalar óz pikirin aytıwǵa uyaladı yamasa basqalar aldında sóylewge qorqadı. Bul bolsa olardıń sabaq procesinde belsene qatnasıwına tosqınlıq etedi.

Jáne bir mashqala - qatarları menen kelise almaw. Ayırım balalar óz pikirin májbúrlep qabıl etiwge háreket etedi yamasa basqalardıń pikirin tıńlaǵısı kelmeydi. Nátiyjede klassta kelispewshilikler júzege keledi. Bunnan tısqarı, qatarlar arasındaǵı qarım-qatnas ta áhmiyetli esaplanadı. Balalar oyın, sáwbet hám jámáátlik jumıslar arqalı bir-biri menen baylanıladı. Nátiyjede olar birge islesiw, basqalardıń pikirin húrmet etiw hám mashqalalardı birgelikte sheshiwdi úyrenedi.

Baslawısh klass oqıwshılarında qarım-qatnas mashqalaların saplastırıwda muǵallım hám ata-ananıń birge islesiwı úlken áhmiyetke iye. Oqıtıwshı sabaq procesinde oqıwshılardı jedel qarım-qatnasqa tartıwı kerek. Bunıń ushın

didaktikalıq oynılar, toparda islew hám toparlıq tapsırmalardan paydalanıw nátiyjeli esaplanadı.

Didaktikalıq oynılar balalardıń sóylesiw kónlikpelerin rawajlandırıwda áhmiyetli qural esaplanadı. Oyin procesinde balalar erkin sóylesedi, pikir alıadı hám bir-biri menen birge islesedi.

Sonday-aq, rol oynaw shinigiwları da paydalı esaplanadı. Bunda balalar túrli jaǵdaylardı saxnalastıradı hám óz sezimlerin bildiriwdi úyrenedi.

Ata-analar da balalar menen kóbirek sáwbetlesiw, olardıń pikirini tıńlawı hám qollap-quwatlawı kerek. Bul balanıń ózine bolǵan isenimin arttıradı hám sóylesiw kónlikpelerin rawajlandıradı. Juwmaqlap aytqanda, baslawısh klass jasında qatnasıq balanıń shaxs sıpatında rawajlanıwında áhmietli rol oynaydı. Bul dáwirde júzege keletuǵın qarım-qatnas mashqalaları balanıń oqıw iskerligine, psixologiyalıq jaǵdayına hám sociallıq rawajlanıwına tásir kórsetiwı múmkin. Sol sebepli muǵallım, ata-ana hám psixologlar birgelikte islewi zárúr. Didaktikalıq oynılar, jámaátlik jumıslar hám erkin pikirlesiw ortalıǵın jaratıw arqalı balalarda nátiyjeli pikirlesiw kónlikpelerin rawajlandırıw múmkin. Nátiyjede balalar jámiyette belsendi, óz pikirini erkin bayanlay alatuǵın hám basqalar menen nátiyjeli birge islesiwge uqıplı shaxs bolıp qalıplesedi. Qarım-qatnas mádeniyatına, birinshiden, ózin-ózi biliw hám basqalar adamlardı túsiniy qábileti, yaǵnıy olardıń psixologiyalıq ózgesheliklerin durıs bahalay alıw, ekinshiden, olardıń minez-qulqı hám jaǵdaylarına sáykes múnásibette bolıw, úshinshiden, hár bir adamǵa onıń individual ózgesheliklerine eń maqul keletuǵın qarım-qatnas túri, usılı hám usılların tańlay biliw kiredi. Múnásibet eń birinshi adamnıń adam tárepinen qabıl etiliwinen baslanadı, bunda dáslepki óz ara bahalaw ámelge asırıladı, dáslepki sezimler, intellektual qatnasıqlar payda boladı hám sonnan keyin tiyisli baylanıs túri ámelge asırıladı.

Psixologiyada belgilengen qatnas quramalı hám hár tárepleme procesini quraydı, ol bilim beriw, bunda ayırım táreplerdi ayırıp kórsetiw, yaǵnıy onıń dúzilisin súwretlew múmkin. Qarım-qatnas dúzilisi sıpatlamasında ol bir-biri menen baylanıslı táreplerdi atap kórsetedi.

kommunikativlik.

interaktiv

perceptiv.

Qarim-qatnastin bul tarepleri funkciya sıpatında belgilenedi, bunda qarim-qatnas adamlardin birgeliktegi turmısında amelge asırladı. Qatnasıqtin kommunikativ tarepi, yamasa kommunikaciya, soylesiwshi individler arasındağı informaciya bolisiwden ibarat. Interaktiv tarepi soylesiwshi individler arasındağı qatnası, yagniy tek bilim, ideyalar menen emes, al hareketler menen almasıwdı sholkemlestiriwden ibarat. Qarim-qatnastin persitiv tarepi sheriklerdin soylesiwi boyınsha ham sol tiykarda bir-birin tusiniwdi ornatiwda bir-birin qabillaw processin anlatadı. Real shınlıqta bul tareplerdin har biri basqalarinan boleک omir surmeydi ham tek gana tallawda olardı ayırıw mumkin. Qatnasıwdın atap otılgen barlıq tarepleri adam toparlarda soylesiwdi sholkemlestiriw jagdaylarında, yagniy adamlar arasında tikkeley baylanıs jagdayında korinedi ham alınadı.

Kishi mektep jası balanin sociallıq ortalıqqa beyimlesiwi ham soylesiw konlikpelerini tiykarı qaliplesetuğın en ahmietli dawir esaplanadı. Ulıwma alganda, kishi mektep jasındağı balalarda soylesiw konlikpelerin sistemalı rawishte rawajlandırırw olardin keleshektegi jeke kamalga keliwi ham jamiette oz ornın tabıwında sheshiwshi faktor bolıp xızmet etedi.

Paydalanılğan ádebiyatlar

1. Davletshin M.G. *Umumiy psixologiya*. – Toshkent: O‘qituvchi, 2002.
2. G‘oziev E.G‘. *Psixologiya*. – Toshkent: O‘qituvchi, 1994.
3. G‘aniyeva M. *Boshlang‘ich ta‘limda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish*. – Toshkent, 2018.
4. Nurmuxamedova L. *Bolalarda nutq rivoji va muloqot madaniyati*. – Toshkent, 2015.